

PERFIL FÍSICO-QUÍMICO DA ÁGUA MINERAL COMERCIALIZADA EM BARREIRAS, BAHIA

Aline Santos Silva¹, Rafael Fernandes Almeida², Jéssica Michele dos Santos Brito¹, Keliane Joaquina da Silva¹, Tarine Matos de Oliveira¹, Luiz Fernando Souza Almeida³

¹Discente de graduação em Engenharia de Alimentos - IFBA. e-mail: alinenutri@hotmail.com; ²Discente de Mestrado em Engenharia de Alimentos - UNICAMP; ³Professor do Curso de Engenharia de Alimentos - IFBA. e-mail: luiz_fernandoalmeida@yahoo.com.br

RESUMO: O aumento do consumo de água mineral está relacionado à percepção de que este produto oferece maior qualidade e segurança para o consumidor. Partindo desse pressuposto, este trabalho teve por objetivo realizar a análise da qualidade da água mineral de dez marcas comercializadas na cidade Barreiras, BA, por meio da análise do pH e condutividade elétrica, além de verificar a conformidade dos rótulos e as condições de armazenamento dos produtos. Os dados e informações foram comparados às exigências das legislações e recomendações da literatura. Das 10 marcas analisadas, apenas a A e B apresentaram valores de pH fora da faixa ideal permitida pela legislação, sendo que as mesmas tiveram valores médio de pH abaixo dos valores registrados nos rótulos, enquanto as demais apresentaram valores acima. Já as marcas A, D, F e I apresentaram valores de condutividade elétrica acima do recomendado pela literatura, indicando a presença de metais pesados na água. O local onde a água é vendida e a forma como é armazenada pode influenciar para que ocorram modificações em suas características até chegar ao consumidor, mas todos os estabelecimentos apresentaram condições adequadas de armazenamento. Portanto, a exceção das marcas A e B, a água mineral das demais marcas estão em conformidade com as legislações em vigências, assim como os estabelecimentos que as comercializam.

Palavras-chave: condutividade elétrica, legislação, pH.

PHYSICO-CHEMICAL PROFILE OF MINERAL WATER SOLD IN BARREIRAS, BAHIA

ABSTRACT: The increase in mineral water consumption is related to the perception that this product offers greater quality and safety for the consumer. Based on this assumption, this study aimed to analyze the quality of mineral water from ten brands sold in the city of Barreiras, BA, through the analysis of pH and electrical conductivity, in addition to verifying the compliance of the labels and the storage conditions of the products. Data and information were compared to legislation requirements and literature recommendations. Of the 10 brands analyzed, only A and B presented pH values outside the ideal range allowed by legislation, and they had average pH values below the values recorded on the labels, while the others presented values above. On the other hand, brands A, D, F and I presented electrical conductivity values above those recommended by the literature, indicating the presence of heavy metals in the water. The place where the water is sold and the way it is stored can influence changes in its characteristics until it reaches the consumer, but all establishments had adequate

storage conditions. Therefore, with the exception of brands A and B, mineral water from other brands is in compliance with the legislation in force, as well as the establishments that sell them.

KEYWORDS: electrical conductivity, legislation, pH.

INTRODUÇÃO

A Resolução RDC 274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária define os padrões de identidade e qualidade para a água mineral natural destinada ao consumo humano. Conforme esta resolução, a água mineral natural é aquela obtida diretamente de fontes naturais ou por extração de águas subterrâneas, sendo caracterizada pelo conteúdo definido e constante de determinados sais minerais, oligoelementos e outros (BRASIL, 2005). O aumento do uso de água mineral está relacionado à percepção de que este produto oferece uma maior qualidade e segurança para consumo. Esta maior demanda tem ocorrido principalmente em função de uma possível desconfiança da qualidade da água fornecida pelo abastecimento público de algumas regiões, decorrente das progressivas poluições hídricas (RESENDE; PRADO, 2008).

A água mineral passa por vários processos desde o momento em que é envasada até chegar ao consumidor, e esses processos podem tanto modificá-la, como torná-la imprópria para consumo (CARVALHO, 2015). Um dos fatores que pode trazer riscos, comprometendo a qualidade da água ou modificando as suas características, é o local onde ela é vendida, já que influencia em como essas águas serão armazenadas até o momento da venda. De acordo com a Resolução RDC 173/2006, a água mineral natural e a água natural envasada devem ser expostas à venda apenas em estabelecimentos comerciais de alimentos ou bebidas. E nesses estabelecimentos, a água deve ser protegida da incidência direta da luz solar e colocada sobre paletes ou prateleiras, em local limpo, seco, arejado e próprio para esse fim. Dessa forma, é possível manter as características originais da água fora do processo de produção (BRASIL, 2006).

A caracterização da água requer a avaliação de diversos parâmetros, os quais representam seu perfil físico, químico e biológico. Esses parâmetros são indicadores de qualidade da água e pela legislação, constituem impurezas quando alcançam valores superiores ao estabelecido para determinado uso. O pH é considerado um importante parâmetro químico no controle de qualidade de água. Retrata a intensidade das condições ácidas ou alcalinas do meio líquido por meio da medição da presença de íons hidrogênio (H^+) (BRASIL, 2006). De acordo com a Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que define o padrão de potabilidade das águas, o pH da água própria para consumo deve ser mantido na faixa de 6,0 a 9,5 (BRASIL, 2011). Por sua vez, a condutividade elétrica é um parâmetro físico da água que indica sua capacidade de transmitir a corrente elétrica e isso é diretamente proporcional à quantidade de substâncias dissolvidas, cátions e ânions (BRASIL, 2006). Não existe um padrão de condutividade na legislação, contudo, as águas naturais apresentam teores de condutividade na faixa de 10 a 100 $\mu S\ cm^{-1}$, e em ambientes poluídos por esgotos domésticos ou industriais os valores podem chegar até 1000 $\mu S\ cm^{-1}$ (VON SPERLING, 2007).

Diante disso, este estudo teve como objetivo realizar a avaliação da qualidade da água mineral comercializada em Barreiras, Bahia, por meio da análise dos parâmetros físico-químicos: pH e condutividade elétrica, além de análise do rótulo e condições as quais os produtos ficam armazenados nos estabelecimentos até o

momento da venda, verificando o cumprimento às legislações em vigência e recomendações da literatura.

MATERIAL E MÉTODOS

Para execução do trabalho, foi obtida água mineral de dez diferentes marcas através dos comércios de Barreiras, Bahia, totalizando 30 amostras: três amostras para cada marca e uma por lote. Nesta etapa do estudo, também foram analisadas as condições de armazenamento dos produtos nos estabelecimentos quanto à temperatura do local, higiene das prateleiras, incidência direta de luz solar e ventilação, sendo avaliadas quanto ao cumprimento da Resolução RDC 173/2006.

O pH e a condutividade elétrica das águas foram determinadas por 60 dias, no tempo: 1, 30 e 60 dias, respectivamente, por pHmetro digital portátil (K39-0014P, Kasvi, São José dos Pinhais, Brasil) e condutivímetro portátil (AK-83, AKSO, São Leopoldo, Brasil) com faixa de condutividade mensurável entre 0 e 2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Todas as análises foram executadas em triplicata a 20 ± 5 °C.

Os resultados foram tratados por estatística descritiva, para mensuração das médias e desvios padrão à significância de 5% e foram comparados com os valores de referência descritos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) e aos valores informados nos rótulos. Os rótulos dos produtos também foram analisados quanto ao cumprimento da legislação em vigência em relação a quantidade de fluoreto informado. Para preservar a identificação das marcas envolvidas neste estudo, foram atribuídas letras para renomeá-las: A, B, C, D, E, F, G, H, I e J.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os produtos estavam dentro do prazo de validade e em condições adequadas de armazenamento: 25 ± 5 °C, sob ventilação, sem vestígios de sujidades nas embalagens e prateleiras e em local sem incidência direta de luz solar. Os resultados das análises de pH e condutividade elétrica ao longo de 60 dias estão dispostos nas Tabelas 1 e 2, respectivamente.

Tabela 1. Análises do pH das dez marcas de água, ao longo de 60 dias. IFBA, 2022.

Marcas	pH		
	Dia 1	Dia 30	Dia 60
A	4,50 \pm 0,23	4,60 \pm 0,28	4,55 \pm 0,25
B	4,90 \pm 0,28	5,73 \pm 0,25	5,30 \pm 0,27
C	6,30 \pm 0,19	5,83 \pm 0,29	6,17 \pm 0,15
D	7,27 \pm 0,16	7,60 \pm 0,28	7,40 \pm 0,30
E	6,40 \pm 0,32	6,20 \pm 0,31	6,30 \pm 0,26
F	7,50 \pm 0,18	7,54 \pm 0,29	6,23 \pm 0,22
G	6,34 \pm 0,24	7,54 \pm 0,21	6,93 \pm 0,29
H	6,90 \pm 0,15	6,30 \pm 0,30	6,68 \pm 0,18
I	7,53 \pm 0,28	6,39 \pm 0,22	6,96 \pm 0,15
J	6,62 \pm 0,28	6,58 \pm 0,17	6,60 \pm 0,23

Tabela 2. Análise da condutividade elétrica das dez marcas de água, ao longo de 60 dias. IFBA, 2022.

Marcas	Condutividade Elétrica ($\mu\text{S}/\text{cm}$)		
	Dia 1	Dia 30	Dia 60
A	121 \pm 2	127 \pm 4	124 \pm 3
B	45 \pm 2	72 \pm 4	58 \pm 3
C	102 \pm 4	48 \pm 3	67 \pm 2
D	314 \pm 3	320 \pm 4	317 \pm 4
E	69 \pm 3	62 \pm 3	65 \pm 4
F	147 \pm 2	156 \pm 4	148 \pm 4
G	27 \pm 2	25 \pm 2	26 \pm 2
H	64 \pm 3	67 \pm 3	64 \pm 3
I	146 \pm 4	285 \pm 2	215 \pm 3
J	33 \pm 3	33 \pm 2	33 \pm 3

Com exceção das marcas A e B, as demais apresentaram valores de pH dentro da faixa ideal permitida pela Portaria 2914/2011. Os valores médios de pH das diferentes marcas variaram entre 4,50 \pm 0,23 e 7,60 \pm 0,28, o que pode estar relacionado com o nível das fontes, uma vez que quanto mais elevado o nível menor a concentração de íons presentes (ZAN *et al.*, 2013). Das 10 marcas analisadas, apenas A e B apresentaram valores médios de pH abaixo dos registrados no rótulo, enquanto as demais ficaram acima, indicando que o método adotado por estas indústrias para determinação do pH pode não ser o mais adequado, a exemplo do uso de fitas de cor, já que se trata de um método mais barato de mensuração; ou que esta mensuração não é feita corretamente pelos analistas. Condições pós-mensuração dos valores pelas indústrias também podem ter contribuído para esta alteração, como as condições de transporte dos produtos para os estabelecimentos comerciais.

Também ocorreu variação dos valores de pH entre as amostras da mesma marca, provavelmente devido ao fato de serem provenientes de lotes diferentes, ou seja, obtidas em diferentes épocas do ano. Ao longo do tempo as águas subterrâneas sofrem variações em sua composição, e essas variações são influenciadas pela sazonalidade, temperatura e características locais (CARVALHO, 2015). Por conta dessas variações, a legislação exige que todas as indústrias envasadoras de águas minerais e potáveis de mesa façam análises físico-químicas (temperatura, condutividade e pH) diariamente na captação e na Linha de Produção, para controle de qualidade do produto final (BRASIL, 2009).

Quanto à condutividade elétrica, algumas marcas apresentaram valores acima do recomendado pela literatura. As marcas A, D, F e I foram as que apresentaram os maiores valores em $\mu\text{S}/\text{cm}$. Esse alto índice pode estar ligado a vários fatores. A água mineral natural é caracterizada pelo conteúdo definido e constante de determinados sais minerais, oligoelementos e outros constituintes, levando-se em consideração as flutuações naturais. Os sais mais citados nos rótulos são: Bário, Estrôncio, Cálcio, Magnésio, Sulfato, Nitrato, Cloreto, Brometo, Bicarbonato, Potássio, Sódio e Fluoreto. Um dos elementos de grande influência é o flúor que pode estar presente naturalmente na água devido à presença de cristais de fluoreto nas rochas subterrâneas, emissões e efluentes industriais, ou lixiviação de fertilizantes usados em áreas agrícolas (BRASIL, 2006). As marcas A, D, F e I são de fontes localizadas

em regiões de alta produção agrícola, o que pode ser motivo de metais pesados estarem interagindo diretamente nas fontes. Em contrapartida, o pH das marcas mencionadas, exceto da marca A, foi satisfatório.

Um fato curioso é que a legislação não estabelece quais elementos químicos devem constar no rótulo. Por esse motivo, é necessário chamar a atenção dos consumidores de água mineral para serem mais criteriosos na hora da escolha e compra de determinadas marcas. Um elemento muito importante, que é altamente tóxico em quantidades elevadas e que devia ser citado em todos os rótulos é o íon fluoreto, que aparece em apenas cinco marcas das dez analisadas. Há uma grande preocupação com as marcas que não evidenciaram os valores nos rótulos.

Silva *et al.* (2016) ressaltam que o fluoreto apresenta algumas características negativas, como por exemplo: veneno cumulativo, onde somente 50% do fluoreto ingerido diariamente é excretado por meio dos rins, o restante se acumula nos ossos, na hipófise e outros tecidos do corpo humano, podendo causar muitos riscos à saúde dos consumidores. A presença de fluoreto deve ser verificada e rigorosamente controlada, pois, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), concentrações entre 0,9 e 1,2 mg.L⁻¹ podem causar uma leve fluorose dentária, dependendo da quantidade de água ingerida e da exposição a outras fontes de flúor (MILANEZ, 2016). A OMS recomenda 1,5 mg.L⁻¹ como valor máximo nos locais onde a ingestão total de fluoreto é aproximadamente (ou maior que) 6 mg por dia. Baseando-se na Portaria 2914/2011, das seis marcas que mensuraram esse elemento no rótulo, todas estão dentro do padrão exigido pela legislação.

CONCLUSÕES

Portanto, a exceção das marcas A e B, a água mineral das demais marcas estão em conformidade com as legislações em vigência, assim como os estabelecimentos responsáveis pelo armazenamento e venda dos produtos, embora os rótulos das marcas evidenciem lacunas a serem resolvidas, como informar a quantidade de fluoreto presente na água e rever o método de determinação de pH do produto.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Portaria nº 274, de 22 de setembro de 2005. Aprova o regulamento técnico para águas envasadas e gelo. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 23 set. 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 173 de 13 de setembro de 2006. Regulamento técnico de boas práticas para industrialização e comercialização de água mineral natural e de água natural e a lista de verificação das boas práticas para industrialização e comercialização de água mineral natural e de água natural. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 374, de 1º outubro de 2009. Aprova a Norma Técnica que dispõe sobre as Especificações Técnicas para o Aproveitamento de água mineral, termal, gasosa, potável de mesa, destinadas ao envase, ou como ingrediente para o preparo de bebidas em geral ou ainda destinada para fins balneários, em todo o território nacional. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 2914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para

consumo humano e seu padrão de potabilidade. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 14 dez. 2011, Seção 1.

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). **Vigilância e controle da qualidade da água para consumo humano**. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

CARVALHO, M. F. **Avaliação da qualidade da água mineral comercializada em postos de combustíveis no município de Goiânia**. Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de Goiás. Goiânia, 2015.

MILANEZ, T. V.; SOUZA, A.; BERNARDO, P. E. M. **Um olhar sobre o fluoreto em água mineral envasada**. 2016. Disponível em: <<https://www.tratamentodeagua.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Um-olhar-sobre-o-fluoreto-em-%C3%A1gua-mineral-ensada.pdf>>. Acesso em: 27 de abr. 2022.

RESENDE, A.; PRADO, C. N. Perfil microbiológico da água mineral comercializada no Distrito Federal. **Revista Saúde e Biologia**, v. 3, n. 2, p. 16-22, 2008.

SILVA, D. L.; SILVA, R. D. S.; OLIVEIRA, D. A.; CATÃO, W. V.; CHAVES, T. L. D. Caracterização física e química de águas de fontes minerais envasadas do semiárido brasileiro. In: I CONIDIS. **Anais de conferência**, 2016.

VON SPERLING, M. **Wastewater Characteristics, Treatment and Disposal**. London: IWA Publishing, 2007.

ZAN, R. A.; VIEIRA, F. G.; BAVARESCO, M. F.; MENEGUETTI, D. I. D. O. Avaliação da Qualidade de Águas Minerais Comercializadas nas Cidades do Vale do Jamari, Amazônia Ocidental, Rondônia–Brasil. **Revista de Saúde Pública de Santa Catarina**, v. 6, n. 4, p. 19-26, 2013.